

RĂZVAN THEODORESCU (1939–2023)

Acad. Mihai BĂRBULESCU*

În decurs de mai puțin de patru luni au plecat dintre noi cinci academicieni: Mariana Nicolesco (14 octombrie 2022), Eugen Simion (18 octombrie 2022), Dumitru Radu Popescu (2 ianuarie 2023), Georges Banu (21 ianuarie 2023) și Răzvan Theodorescu (6 februarie 2023). Presa le-a consemnat decesele copiind fraze din wikipedia ori de prin ferpape, a bodogănit și, uneori, a rostit chiar cuvinte grele despre Dumitru Radu Popescu și Răzvan Theodorescu. Bineînțeles, unii ziariști, părerologi și nelipsiții „comentatori” n-au scăpat prilejul de a defăima încă o dată Academia Română și pe membrii săi, așa cum o fac cu râvnă de mulți ani, unii pentru arginți, alții din invidie, cei mai mulți din stupizenie.

Răzvan Theodorescu era un bucureștean moldav, cu origini sociale în răzeșimea înstărită, chiar bogată, din ținutul Iașilor. Bunicul patern – cel care devenise bogat – avea înclinații socialiste (!), „era de-al lui I.C. Frimu” (spunea nepotul), intrat în dizgrație după 1948; tatăl țărănist – după închisoare își sfârșește viața în domiciliu forțat; un unchi liberal, ministru în guvernul lui Tătărescu, rămâne în închisoare până în 1964. Din această pestriță amestecătură politică a ieșit Răzvan Theodorescu: a fost dat afară din Uniunea Tineretului Muncitoresc (1959), s-a înscris din convingere în Partidul Comunist Român (1965), unde a rămas până la implozia acestuia (dar fără a-l cita vreodată în scrierile sale pe Nicolae Ceaușescu). Se înscrie încă o dată din convingere, în 1990, în PSD, pe care-l părăsește în 2010. Se caracteriza pe sine însuși ca om de stânga, social-democrat și republican (dar care nu spunea „ex-regele Mihai”, ci „regele Mihai”), credincios ortodox, dar nu habotnic. Preferințe muzicale: Mozart, Wagner și... jazzul (își amintea încă, la sfârșitul vieții, de concertul lui Armstrong, de la Sala Palatului, din 1965).

Terminând liceul la 16 ani (după moda sovietică), se înscrie la Istorie, la Universitatea bucureșteană (pe atunci „C.I. Parhon”). În aprilie 1959, în anul IV fiind, este dat afară din toate universitățile din România pentru că fluierase în biserică, afirmând că Basarabia e pământ românesc și pentru că refuzase (cu o lună înainte) să-și „demasce” profesorii (pe Dionisie M. Pippidi, pe Mihai Berza și pe Ion Nestor): „Studentul Teodorescu Răzvan din Facultatea de Istorie, anul IV, se exmatriculează din facultate pentru atitudine politică dușmănoasă, incompatibilă cu calitatea de student al unui institut de învățământ superior din Republica Populară Română”.

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

Iată-l, la 20 de ani, pe Răzvan Theodorescu îmbrăcat în pufoaică și cu pletele în vânt (incredibil, nu?, dar de copil avea părul lung și buclat, de fetiță), fierar-betonist la blocurile din jurul Sălii Palatului, în pauze scriind scrisori pentru colegii muncitori analfabeți. După trei ani i se permite reînscriserea la facultate, încheindu-și studiile în 1963, ca șef de promoție pe țară. Această „reabilitare” i-o datorează (ca și alți studenți de atunci) lui Ion Iliescu, șeful Uniunii Tineretului Muncitoresc din România. Până la sfârșitul vieții, Răzvan Theodorescu și-a declarat apăsător recunoștința față de Ion Iliescu, pe care o considera ca o datorie personală, explicând astfel și apropierea dintre ei.

I-ar fi plăcut să fie profesor, a tânjit totdeauna după acest titlu, pe care-l considera cel mai nobil, chiar și după ce a devenit academician. Dar, în 1963 era, totuși, prea mult față de trecutul său. Devine însă cercetător la Institutul de Istoria Artei, iar între 1971 și 1977 a fost chiar director adjunct științific al institutului. Din 1972 este doctor în istorie, cu o teză de istoria artei medievale, transformată în prima sa carte importantă – *Bizanț, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale românești – secolele X–XIV* (1974). Începe astfel un proiect pe care-l va îndeplini consecvent, următorii doi piloni fiind *Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400–1400)* (1976) și *Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550–1800)* (1992). Printre ele a scris monografiile despre monumente medievale (Mănăstirea Bistrița, Biserica Stavropoleos, Biserica Trei Ierarhi), despre pictura murală moldovenească din secolele XV și XVI, despre arta brâncovenească etc. În 2018 a coordonat (împreună cu acad. Marius Porumb) monumentalul tratat *Arta din România din preistorie în contemporaneitate*.

O țară întreagă a fost fermecată de ilustrul profesor al artei medievale și moderne românești și universale, de emisiunile sale neuitate de la „Teleenciclopedia”, de expunerile făcute cu îngrijire, cu deplină știință și rigoare. Prin anii '70 deja, studenții diferitelor facultăți bucureștene umpleau sălile la conferințele sale. Cultura sa enciclopedică îl așează pe Răzvan Theodorescu în rândurile ultimilor umaniști români. A fost cărturarul desăvârșit care, dincolo de amănunte, înțelegea devenirea istoriei europene, în care încadra fenomenele culturale. Câte lansări de carte, câte expoziții de artă, câte comemorări de fapte și personaje ale istoriei, câte conferințe și interviuri, nu l-au avut ca protagonist pe elegantul cu voce inconfundabilă, ușor graseiată, Răzvan Theodorescu! Este interesant că pe profesorul său Emil Condurachi îl numea „zâna bună a vieții mele”. Cine i-a cunoscut pe amândoi realizează afinitatea formidabilă dintre ei. Emil Condurachi era de aceeași factură, *causeur* scilicet și savuros, indiferent dacă subiectul în discuție era literatura clasică ori evenimentele istorice ale secolului XX. Fiu să-i fi fost, Răzvan Theodorescu nu i-ar fi putut semăna mai mult. Condurachi l-a luat în preajma sa, l-a introdus acolo unde a simțit că trebuie să-i fie locul. Răzvan Theodorescu a devenit în 1994 secretar general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene (AIESEE), post pe care Emil Condurachi îl ocupase cu puțini ani înainte. Nici pe „zâna cea bună” Răzvan Theodorescu nu a uitat-o niciodată, exprimându-și neîncetat recunoștința. Ne-am regăsit, Răzvan Theodorescu și semnatarul acestor rânduri, la Simpozionul comemorativ Emil Condurachi din București, din 2002.

Și a venit cutremurul din 1977 și imediat Bucureștiul a devenit singura capitală din lume agresată în timp de pace. Se demolează Biserica Enei. Răzvan Theodorescu adresează o scrisoare de protest conducerii de partid și de stat, citită și la „Europa Liberă”. Nu este

dat afară din institut, dar nu mai e director adjunct și e „invitat” să nu mai conferențeze studenților. În 1985–1986 se demolează Văcăreștii. O primă scrisoare de protest e semnată de Răzvan Theodorescu, Grigore Ionescu și Dinu C. Giurescu. Urmează alte scrisori, semnate de mai mulți. Rezultatul e doar faptul că o lume întregă află de samavolnicile din capitala României. Răzvan Theodorescu nu s-a considerat niciodată un dizident, doar un apărător obligat al monumentelor.

În 1990 Răzvan Theodorescu devine profesor la Universitatea Națională de Arte din București. În februarie 1990 este numit președinte al Radio-Televiziunii Române. Mineriada din 13–15 iunie este momentul incriminant pentru Răzvan Theodorescu, când emisiunea la televiziune a fost întreruptă. Acuzat că ar fi ținut partea puterii, Răzvan Theodorescu a susținut, până la sfârșitul vieții sale, că minerii n-au fost chemați la București de Ion Iliescu și că l-ar fi sfătuit pe acesta „mulțumiți-le, dacă vreți, dar făceți-i să plece”.

În 1993 a devenit membru corespondent al Academiei Române, în 2000 membru titular, în 2013 președinte al Secției de arte, arhitectură și audiovizual, iar din 2018 vicepreședinte al Academiei Române. În discursul său de recepție – *Despre prima modernitate a românilor* (21 noiembrie 2001), ca și în intervenții ulterioare în spațiul public, Răzvan Theodorescu a lansat, a explicat și și-a susținut convingerile despre neamul din care provenea și despre destinele acestuia. A făcut-o știind că nu va culege aplauzele tuturor compatrioților săi, dimpotrivă. Latinitatea din fibra românilor îi face individualiști, iar apropierea de Orient îi face gregari. Românii sunt inteligenți, unii sunt instruiți. Națiunea română șade pe umerii a trei uriași: Eminescu, Iorga și Caragiale. Valoarea excepțională pe care românii au cultivat-o de-a lungul evului mediu și a epocii moderne a fost păstrarea statalității ori a autonomiei. S-a făcut prin negocieri, ce purced din mentalitatea tranzacțională a românilor. Firește, aceasta cuprinde o doză de oportunism, disimulare, duplicitate, chiar trădare. Oportunismul salvează uneori stări politice. Românul nu e mare iubitor de democrație, mai degrabă de autoritarism – dacă se poate, chiar în haină militară. Spre deosebire de politicieni de diferite calibre, România a avut puțini oameni de stat, ultimii fiind Nicolae Iorga și Iuliu Maniu. În prezent, elita politică românească nu are nimic de-a face cu cultura. Pericolul actual major în România este lipsa de educație, este mahalagizarea școlii, poporul român riscă să devină o populație – ceea ce este mai mult decât un trib, dar mai puțin decât un popor. Și așa mai departe, până la cele mai recente luări de poziție. Ce este „cancel culture”? O catastrofă pornită din combinația dintre schizofrenie și lipsa de educație. Crimeea? N-a aparținut niciodată Ucrainei înainte de Hrușciov. Mircea Vulcănescu? Bustul său trebuie să fie păstrat la locul lui.

Cu ce rămânem de la Răzvan Theodorescu? Cu iubirea față de ceea ce este frumos și merită a fi respectat și apărut și cu exemplul curajului de a-ți rosti gândurile cu voce tare. Căci Răzvan Theodorescu împrumutase deviza chirurgului renescentist Ambroise Paré: „prefer să am dreptate împotriva întregii lumi, decât să mă înșel odată cu ea”.

